

HERRAMIENTA:

Diagnóstico de comunidades rurales

Tiempo efectivo estimado: De una a tres semanas

Objetivos

1. Evaluar de forma sistemática, detallada y participativa, la condición actual de una comunidad, con el fin de proponer estrategias de desarrollo que impulsen el cambio social y económico.
2. Impulsar el empoderamiento comunal, apoyando las iniciativas locales mediante la autodeterminación.
3. Recolectar datos de manera ágil y oportuna de las comunidades y sugerencias a procesos de cambio social, desde una perspectiva local.

Perfil del público meta

Todos aquellos actores claves y vecinos de la comunidad donde se desea aplicar el diagnóstico. En este caso, como la herramienta se segmenta en diferentes modalidades de trabajo para la recolección de información, no hay límite para personas participantes, siempre y cuando aporten a la construcción del diagnóstico en sus diferentes formas de participación.

Perfil del equipo de facilitación

Para esta herramienta, es fundamental que el equipo facilitador tenga una actitud de respeto hacia las personas que habitan la comunidad y especialmente, que adopte un perfil de observador guía, lejos de parecer un instructor con la tarea de enseñar. Es importante que tenga

afinidad para trabajar en zonas rurales y que tenga habilidades como la escucha, empatía, resolución de conflictos, creatividad para improvisar en casos de emergencia, pero además, compromiso y responsabilidad social para trabajar por un cierto período con la comunidad. Asimismo, es recomendable dejar de lado el lenguaje técnico, y adaptar su forma de comunicarse con la comunidad de acuerdo con las condiciones.

Metodología

Paso 1

Conformar un equipo de trabajo. Este deberá asumir la responsabilidad de dirigir el diagnóstico como equipo organizador y guía del diagnóstico. Deberá convocar, facilitar, vincular, y movilizar a la población meta hacia las actividades y fases del diagnóstico. Es necesario realizar un análisis riguroso del entorno sociocultural de la comunidad.

Paso 2

Una vez conformado el equipo, es necesario plantearse, en conjunto, varias preguntas de investigación previas a la recolección formal de información, que permitan determinar un panorama muy general de la comunidad donde se va a trabajar, antes de contactar con ella. Dentro de ellas, es importante tomar en cuenta los siguientes elementos claves:

- Datos generales poblacionales, como censos, estadísticas y diagnósticos previos.
- El clima de desarrollo económico y social existente en la zona y sus fortalezas, oportunidades, debilidades y problemáticas, a grandes rasgos.
- Las medidas que están tomando las autoridades o actores locales para trabajar en estos temas. (Estimar el grado de conciencia social general).
- Instituciones claves encargadas de velar por el desarrollo de la comunidad.
- Reconocer los principales actores locales que se encuentran trabajando por el desarrollo comunal.
- Existencia de conflictos entre grupos de actores locales (Conocer las razones).

Paso 3

Luego, es necesario iniciar una fase de organización de tareas mediante un cronograma de trabajo. Es por ello que resulta clave:

1. Precisar los temas y ejes por profundizar.
2. Definir los objetivos de trabajo
3. Seleccionar las estrategias para recolectar la información.
4. Definir la forma en la que se le va a devolver el trabajo realizado a la comunidad, como parte de la responsabilidad y compromiso social.

Paso 4.

Iniciar la fase de desarrollo.

1. Diseñar el instrumento por aplicar con su respectivo instructivo.
2. Realizar una matriz de actores donde se identifiquen por su nombre y datos propios importantes, además de incluir los intereses o posiciones, características principales.
3. Definir la estrategia de invitación a las actividades del diagnóstico.

Paso 5.

Convocar a encuentros participativos con grupos o de forma individual, para recolectar la información. Es importante contactar a los principales líderes comunales encargados de difundir la invitación y que por lo general cuentan con gran poder de convocatoria. El equipo facilitador también deberá crear afiches y materiales de difusión visibles y llamativos en lugares claves de la comunidad.

Paso 6.

Realización de encuentros participativos. En estos se hará la recolección de la información por el método que se haya decidido utilizar (entrevistas, talleres, grupos focales, cuestionarios, preguntas abiertas, árbol de problemas, etc.). Es importante que en estos encuentros se definan las principales problemáticas que se hayan consensuado conjuntamente. También es necesario recolectar formas de comprobación (listas de asistencia, fotos, evaluaciones) de que el encuentro se realizó, las cuales se anexaran al final del documento del diagnóstico.

Paso 7

Priorización de los problemas. Es importante que el equipo facilitador dirija a la comunidad participante hacia la identificación de cuáles problemas tienen prioridad y su justificación.

Paso 8

Análisis de los problemas. Es el momento donde se describe el panorama, identificando la ubicación, las causas, las consecuencias, y los indicadores. Este momento deberá ser fundamental, ya que permitirá observar con claridad la percepción de la comunidad y sus aportes a la solución de los problemas por medio del diálogo, la reflexión y el consenso.

Paso 9

Procesamiento de la información. El equipo facilitador deberá recopilar la información obtenida a través de todas las actividades llevadas a cabo durante la fase de desarrollo, para la elaboración del documento del diagnóstico.

Paso 10

Difundir los resultados finales. Es importante pensar en una estrategia de difusión colectiva y de fácil alcance, donde la comunidad y sociedad en general puedan visualizar los resultados principales del trabajo realizado.

Materiales y equipo

1. Marcadores
2. Papel periódico y papelógrafos
3. Resma con papeles de colores con 100 pliegos
4. Resma con papel bond con 100 pliegos

Consideraciones por tomar en cuenta

1. Se considera pertinente que el documento final del diagnóstico sea elaborado con la mayor parte de los aportes recolectados por la comunidad, ya que esto garantiza la transparencia y realidad de la situación en estudio.

2. Es importante compartir el resultado del diagnóstico primero con el líder o líderes de la comunidad, antes de socializarlo con todos.
3. Es necesario reconocer si no se cumplieron los objetivos fijados inicialmente, justificar las razones dentro de las conclusiones y recomendaciones, lo cual ayudará a otros facilitadores a trabajar en posibles nuevos diagnósticos de acuerdo con esas debilidades y poder construir una posible mejora continua.

Literatura sugerida

1. Expósito, M. 2003. Diagnóstico rural participativo: una guía práctica (en línea). Santo Domingo, República Dominicana, Centro Cultural Poveda. Consultado 29 oct. 2016. Disponible en http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Republica_Dominicana/ccp/20120731033315/diagrural.pdf.
2. FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Italia). 2008. Manual de diagnóstico participativo de comunicación rural (en línea). Roma, Italia. Consultado 26 may. 2017. Disponible en http://www.relaser.org/index.php/documentos/repositorio-de-documentos/search-result?filter_category_id=43&filter_search=manual%20.
3. Gelfius, F. 2012. 80 herramientas para el desarrollo participativo: diagnóstico, planificación, monitoreo, evaluación (en línea) San José, Costa Rica, IICA. Consultado 29 set. 2016. Disponible en <http://preval.org/es/80-herramientas-para-el-desarrollo-participativo>.
4. INTA (Instituto Nicaragüense de Tecnología Agrícola); UNAG (Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos); JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón). 2013. Guía para diagnóstico participativo comunitario (DPC) (en línea). Managua, Nicaragua, Proyecto: Fomentos de capacidades en alianza comunitaria para el desarrollo territorial rural. Consultado 26 may. 2017. Disponible en <http://www.jica.go.jp/nicaragua/español>.
5. Silva, I. 2003. Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo local (en línea). Santiago, Chile, CEPAL. Consultado 1 nov. 2016. Disponible en <http://www.cepal.org/publicaciones/xml/7/13867/sgp42.pdf>.
6. UNES (Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Venezuela). 2012. Diagnóstico comunitario participativo para la seguridad ciudadana. Caracas, Venezuela. Consultado 12 oct. 2016. Disponible en <http://repositorios.unes.edu.ve:8080/jspui/bitstream/123456789/251/2/Diagnostico%20comunitario%20participativo.pdf>.